

SUN'YI INTELLEKT VA O'ZBEK TILIDA KOMPYUTER LINGVISTIKASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Bazarboyeva Sevinch Javlonbek qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti, bakalavr

E-mail: bazarboyevasevinch569@gmail.com, +998770368237

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18136755>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot sun'iy intellekt (AI)ni o'zbek tilida qo'llashdagi muammolar va imkoniyatlarni o'rganadi. O'zbek tili korpusi yaqindagina yaratilgan va resurslar cheklangan, AI tizimlari esa asosan ingliz tilidagi ma'lumotlar bilan ishlaydi. Shu sababli, AI o'zbek tilida ravon va tabiiy matn hosil qila olmaydi. Tadqiqotda mavjud adabiyotlar va kompyuter lingvistikasi bo'yicha ilmiy ishlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida ma'lumotlarni ko'paytirish, ijtimoiy tarmoqlar va ilmiy manbalarda integratsiya qilish orqali AI imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, o'zbek tili, kompyuter lingvistikasi, NLP, til resurslari.

Kirish:

Bugungi kunda avtomatlashgan informatsion texnologiyalar va kompyuterlar jamiyatning barcha sohalarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli yangi ilmiy yo'nalishlar, xususan, kompyuter lingvistikasi paydo bo'ldi. Ushbu yo'nalish XX asrning 50–60-yillarida shakllangan va turlicha nomlar bilan atalgan: hisoblash lingvistikasi, matematik lingvistika, kvantitativ lingvistika, injener lingvistikasi (Grishman, 1997; Jurafsky & Martin, 2008).

O'tgan yarim asrlik davrda tabiiy tilda avtomatik tarjima tizimlari, matndagi ma'lumotlarni qidirish tizimlari, og'zaki nutqning avtomatik analizi va sintez tizimlari yaratildi. Shu bilan birga, inson va kompyuter muloqoti optimallashtirildi va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) tizimi shakllantirildi.

Biroq, AI tizimlari o'zbek tilida ravon ishlay olmaydi, chunki o'zbek tilidagi ma'lumotlar cheklangan va korpus yaqindagina yaratilgan. Bundan tashqari, o'zbek tilidagi tovushlar (fonemalar) ingliz va rus tillarida mavjud emas, shuning uchun AI tabiiy talaffuzni hosil qila olmaydi. Shu sababli o'zbek tilidagi resurslarni kengaytirish va ijtimoiy tarmoqlar hamda ilmiy manbalarda integratsiya qilish dolzarb vazifa hisoblanadi (Polatov, 2015; Abdurahmonova, 2020).

Metodologiya:

Tadqiqot quyidagi manbalar va metodlar asosida olib borildi:

Adabiyotlar tahlili – kompyuter lingvistikasi bo'yicha xorijiy va o'zbek ilmiy ishlari o'rganildi (Grishman, 1997; Jurafsky & Martin, 2008; Шемакин, 1990; Polatov, 2015).

O'zbek tilidagi korpuslarni o'rganish – mavjud korpuslarning hajmi, tuzilishi va cheklovlari tahlil qilindi.

AI tizimlarini kuzatish – o'zbek tilida mavjud AI vositalari va ularning cheklovlari baholandi.

Tadqiqot usullari: adabiy izlanish, manbalarni sistematik tahlil, AI tizimlarining ishlash imkoniyatlarini kuzatish.

Tadqiqot cheklovlari: o'zbek tilidagi resurslarning kichikligi va AI tizimlarida ularni ishlatish imkoniyatlarining cheklanganligi.

Natijalar va Muhokama:

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdi:

O'zbek tili korpusi rivojlanmoqda, ammo hajmi cheklangan. AI tizimlari asosan ingliz tilidagi ma'lumotlar bilan ishlaydi, shuning uchun o'zbek tilida ravon nutq hosil qila olmaydi.

Fonetik va talaffuz cheklovlari – o'zbek tilidagi tovushlar ingliz va rus tillarida mavjud bo'lmagan fonemalarga ega. Inson tabiiy yo'l bilan talaffuzni egallasa ham, AI tizimlariga uni kiritish qiyin.

Resurslarni kengaytirish zarurati – ijtimoiy tarmoqlarda, ilmiy jurnallarda va bloglarda o'zbek tilidagi ma'lumotlarni boyitish orqali AI tizimlari samaradorligini oshirish mumkin.

Shevalar va kontekstlar – AI tizimlari nafaqat standart o'zbek tilini, balki hududiy shevalarni ham qayta ishlashi kerak.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilida kompyuter lingvistikasi rivojlanishi uchun:

Til korpusini kengaytirish va yangilash

AI tizimlarini turli manbalar bilan boyitish

Shevalar va talaffuzlarni hisobga olish orqali tabiiy nutqni rivojlantirish

Xulosa:

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilida AI tizimlarini rivojlantirish uchun til resurslarini ko'paytirish va integratsiya qilish zarur. O'zbek tili korpusi yaqindagina yaratilgan va AI tizimlari asosan ingliz tilidagi ma'lumotlar bilan ishlaydi, shuning uchun tabiiy va ravon nutqni hosil qilishda cheklovlar mavjud.

Tavsiyalar:

Ijtimoiy tarmoqlar va ilmiy manbalarda o'zbek tilidagi ma'lumotlarni kengaytirish;

Hududiy shevalar va talaffuzlarni AI tizimlariga integratsiya qilish;

Kompyuter lingvistikasi sohasida ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish va mavjud resurslarni boyitish;

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Grishman, R. (1997). Computational Linguistics: An Introduction. Cambridge University Press.
2. Jurafskiy, D., & Martin, J.H. (2008). Speech and Language Processing. Prentice Hall.
3. Шемакин, Ю.И. (1990). Начало компьютерной лингвистики. Москва: Наука.
4. Polatov, A. (2015). Kompyuter lingvistikasi. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
5. Abdurahmonova, N. (2020). O'zbek tilida NLP tizimlarini rivojlantirish. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi